

DOI: 10.5281/zenodo.17964814

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM BIOMEDICINA: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM ANÁLISES CLÍNICAS - HOSPITAL JATAÍ-GO

Ingrid Araújo Jesus¹; Adeliane Castro da Costa²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O estágio supervisionado obrigatório, conforme a Lei nº 11.788/2008, é fundamental para a formação do biomédico, integrando teoria e prática. Realizado no Hospital Estadual de Jataí – GO, proporcionou desenvolvimento técnico, científico e ético, permitindo contato com a rotina laboratorial e profissionais da área. Este relato descreve as atividades, habilidades adquiridas e contribuições para a formação profissional. **OBJETIVOS:** Relatar as experiências vivenciadas durante o estágio supervisionado em Biomedicina no Hospital Estadual de Jataí – GO, destacando as atividades práticas realizadas nos setores de análises clínicas e as habilidades técnicas, éticas e humanas adquiridas. **MATERIAL E MÉTODOS:** Durante o estágio, foram rigorosamente seguidas as normas de biossegurança, incluindo o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), higienização das mãos e descarte correto de materiais perfurocortantes. Todas as atividades foram realizadas sob supervisão profissional, garantindo segurança, qualidade dos procedimentos e reforçando a importância da responsabilidade e da prevenção de riscos biológicos no ambiente laboratorial. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O estágio proporcionou aprendizado prático e aprimoramento técnico nos setores laboratoriais. Em Hematologia, realizaram-se exames Manuais e hemogramas automatizados; em Bioquímica, testes de glicemia, ureia e testes rápidos (Dengue, Covid-19, HBsAg, sífilis). Na Urinálise, foram feitas análises físicas, químicas e microscópicas, e em Microbiologia, preparo de meios, semeadura e identificação de microrganismos. O setor de Coleta destacou-se pelo contato direto com pacientes, desenvolvendo empatia, comunicação, atendimento humanizado, aperfeiçoamento da punção venosa e correto manuseio das amostras, reforçando sua importância para a qualidade dos resultados laboratoriais. **CONCLUSÃO:** O estágio supervisionado no Hospital de Jataí foi uma experiência enriquecedora que ampliou os conhecimentos teóricos e práticos, fortalecendo competências técnicas, éticas e humanas. A vivência nos diferentes setores das análises clínicas permitiu compreender o papel fundamental do biomédico no diagnóstico laboratorial, na promoção da saúde e na garantia da qualidade dos serviços prestados.

Descritores: Análises Clínicas; Relato de Experiência; Laboratório.